

ПРАВА И СВОБОДЫ КАК ВАЖНЕЙШИЕ ЭЛЕМЕНТЫ ПРАВОВОГО СТАТУСА ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА В ПЕРИОД ВООРУЖЕННОГО КОНФЛИКТА

Смирнов А.А.,

*канд. юрид. наук, доцент кафедры гражданского и
предпринимательского права*

*ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной
службы при Главе Донецкой Народной Республики»;*

Полежаева Ю.С.,

*магистрант 2 курса кафедры гражданского и предпринимательского
права факультета юриспруденции и социальных технологий*

*ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при
Главе Донецкой Народной Республики»;*

Донецк, Донецкая Народная Республика

В данной статье рассматриваются вопросы защиты правового статуса человека и гражданина в период вооруженного конфликта. Анализируется действующее законодательство Донецкой Народной Республики в данной сфере, а также нормы международного права.

Ключевые слова: права и свободы, правовой статус личности, вооруженный конфликт.

RIGHTS AND FREEDOMS AS THE MOST IMPORTANT ELEMENTS OF THE LEGAL STATUS OF A HUMAN AND CITIZEN IN THE PERIOD OF ARMED CONFLICT

Smirnov A.A.,

PhD in Law, Associate Professor

Associate Professor at the Department of Civil and Business Law

*SEE HPE «Donetsk Academy of Management and Public Administration
under the Head of the Donetsk People's Republic»;*

Polezhaeva YU.S.,

*2nd year undergraduate student of the Department of Civil and Business
Law of the Faculty of Jurisprudence and Social Technologies*

*SEE HPE «Donetsk Academy of Management and Public Administration
under the Head of the Donetsk People's Republic»;*

Donetsk, Donetsk People's Republic

This article examines the issues of protecting the legal status of a person and a citizen during an armed conflict. The current legislation of the Donetsk People's Republic in this area is analyzed, as well as the norms of international law.

Keywords: rights and freedoms, legal status of an individual, armed conflict.

Актуальность. Многие вопросы, связанные с защитой прав и свобод человека и гражданина, как на международном, так и на внутригосударственном уровне, на современном этапе недостаточно исследованы. При большом количестве специальных механизмов и осуществляющих их органов проблема остается не до конца разрешенной. Донецкая Народная Республика в настоящее время находится в состоянии неразрешенного вооруженного конфликта, что еще раз подтверждает актуальность темы исследования.

Постановка задачи. Проблемы обеспечения защиты правового статуса человека и гражданина, обеспечения стабильности и безопасности на международном и национальном уровнях являются острыми проблемами современности. Во многом это связано с опасностью неконтролируемого распространения оружия массового уничтожения, терроризма и религиозного экстремизма, увеличения объемов наркоторговли и нелегальной миграции населения, роста числа локальных вооруженных конфликтов и экологических бедствий. От скорейшего и эффективного решения указанных проблем зависит как существование человечества в целом, так и выживание относительно молодых по историческим меркам государств, к которым можно отнести подавляющее большинство стран постсоветского пространства (в т. ч. и ДНР, ЛНР, Осетию, Абхазию).

Обзор последних исследований и публикаций. Данная тема была рассмотрена и проанализирована в исследованиях и публикациях ученых-правоведов: В.В. Витрянского, А.В. Дмитриева, Е.А. Лукашовой.

Цель статьи: исследование прав и свобод человека как важнейших элементов правового статуса человека и гражданина в период вооруженного конфликта, как на внутригосударственном, так и на международном уровне, изучение нормативной базы по теме исследования, возможности их применения, а также возможные пути усовершенствования законодательства в данной сфере. Защита прав и свобод человека и гражданина в период вооруженного конфликта должна представлять собой систему слаженных действий международных организаций и государств, целью которых является разрешение и обеспечение программ по

защите прав человека и гражданина, а также закрепление данных программ на национальном уровне.

Изложение основного материала исследования. Донецкая Народная Республика в настоящее время проходит процесс становления суверенного государства, который требует формирования такой системы права, в которой защита правового статуса личности занимает одно из самых важных мест. Исходя из опыта государственного строительства в «непризнанных самопровозглашенных» государствах на постсоветском пространстве (Приднестровской Молдавской Республики, Республики Абхазия, Республики Южная Осетия), формирование собственных механизмов защиты прав и свобод человека и гражданина является одним из главных факторов закрепления их суверенитета.

Разрабатываемое законодательство в сфере защиты правового статуса личности должно соответствовать всем требованиям, предъявляемым мировыми стандартами, то есть быть актуальным, защищать права и свободы лиц, проживающих на той или иной территории, устанавливать правопорядок, отвечать всем нормам морали, закреплять основные принципы государственного управления.

Вопросы применения силы имеют тесную связь с проблемами защиты гражданского населения. Нормы международного гуманитарного права тесным образом развиваются с нормами защиты прав человека и нормами национального конституционного и уголовного права. Следуя принципу гуманности, деятельность государств должна быть направлена на расширение предоставляемых государствам гарантий лицам как с помощью механизмов национального права, так и с помощью механизмов защиты правового статуса человека, которые содержатся в международном гуманитарном праве, в особенности в условиях вооруженного конфликта.

Научный интерес к защите правового статуса человека и гражданина во время вооруженного конфликта обусловлен тем фактом, что современные конфликты создают угрозу безопасности государства, ведут к политической и экономической нестабильности, а также к широко распространенным грубым нарушениям человеческих и гражданских прав и свобод.

Последнее десятилетие характеризуется многочисленными вооруженными конфликтами внутри государств, которые возникают из-за политических, религиозных или этнических противоречий между гражданами государства. Противоречия возникают, как правило, там, где граждане не обладают достаточным объёмом прав и гарантий их реализации. Одна из сторон конфликта стремится сохранить былое состояние в обществе, а другая – обрести власть, тем самым получить возможность реализации своих интересов.

Прежде чем перейти к вопросу о защите правового статуса человека и гражданина в период вооруженного конфликта, необходимо дать определение таким понятиям: вооруженный конфликт, правовой статус человека и гражданина.

По мнению А.В. Дмитриева: «Под конфликтом обычно понимается тот вид противостояния, при котором стороны стремятся захватить территорию либо ресурсы, угрожают оппозиционным индивидам или группам, их собственности или культуре таким образом, что борьба принимает форму атаки или обороны» [1, с. 54].

В международном праве вооруженный конфликт рассматривается в двух плоскостях – это противостояние между государствами (международный вооруженный конфликт) или внутри отдельных государств (вооруженный конфликт немеждународного характера), которое направлено на достижение экономических, национальных, политических и других целей с помощью военной силы.

Правовой статус человека и гражданина, по мнению Е.А. Лукашовой, – это одна из важнейших политико-юридических категорий, которая неразрывно связана с социальной структурой общества, уровнем демократии и состоянием законности [2, с. 573].

Правовой статус человека и гражданина определяется его принадлежностью к тому или иному государству. Права, свободы и обязанности граждан определены в национальном законодательстве. Эти нормы обеспечивают безопасность и соблюдение указанных прав и свобод граждан, и заключаются в следующем:

- закрепление на законодательном уровне прав и обязанностей всех лиц, которые составляют население того или иного государства;

- обеспечение физической безопасности населения, защита общественного порядка;

- предоставление возможности судебной защиты гражданам, в случае нарушения их прав, установление надлежащего порядка привлечения к соответствующей судебной ответственности.

Традиционно способы защиты прав человека делят на международные и национальные. На международном уровне защита прав человека осуществляется через систему международных учреждений, органов и организаций, действующих в целях соблюдения прав человека и осуществления общепризнанных международных стандартов прав человека, при необходимости – их восстановления в случае нарушения.

Важным моментом всех норм, регулирующих защиту прав и свобод в период вооруженных конфликтов, является то, что большая часть этих норм имеет исключительно гуманитарный характер и направленность. Данные нормы призваны обеспечить защиту и уважение всех гражданских лиц, которые не принимают участия в военных действиях и могут прямо или косвенно пострадать в результате вооруженного насилия, а также – гуманное обращение с военнопленными, в том числе с больными и ранеными.

Вопрос о праве наций на самоопределение сейчас является движущей силой возникновения внутригосударственных конфликтов. В Международном пакте о гражданских и политических правах 1966 г. сказано: «Все народы имеют право на самоопределение. В силу этого права они свободно устанавливают свой политический статус и свободно обеспечивают своё экономическое, социальное и культурное развитие» [3].

В соответствии с этим правом народ имеет право свободно устанавливать свой политический статус, свободно обеспечивать свое экономическое, культурное и социальное развитие.

Следовательно, при возникновении конфликта внутри государства его решением может стать отстаивание интересов меньшинства, так называемых «зачинщиков» конфликта. Как правило, меньшинство требует радикальных перемен – отделения

от государства, с которым оно ранее имело правовую связь. Такой исход событий логичен, особенно в тех ситуациях, когда возник вооруженный конфликт, продолжающийся определенное время, соответственно, возникла обоснованная ненависть и вражда между сторонами.

ДНР в настоящее время находится в состоянии неразрешенного вооруженного конфликта, который по нормам международного гуманитарного права относится к вооруженным конфликтам немеждународного характера.

Проблемы соблюдения прав и свобод как важных элементов правового статуса человека и гражданина связаны с ее международным признанием. Нормы международного права в области защиты прав и свобод человека в настоящее время не применяются к гражданам ДНР или применяются не полностью.

Основной нормой, применяемой в отношении вооруженного конфликта в ДНР, является статья 3 Женевской Конвенции о защите жертв войны. Данная статья закрепляет принципы защиты жертв вооруженных конфликтов, не носящих международного характера. С этой целью в отношении этих лиц запрещается:

а) посягательство на жизнь и физическую неприкосновенность, в частности, всякие виды убийства, увечья, жестокое обращение, пытки и истязания;

б) взятие заложников;

в) посягательство на человеческое достоинство, в частности, оскорбительное и унижающее обращение;

г) осуждение и применение наказания без предварительного судебного решения, вынесенного надлежащим образом учрежденным судом, при наличии судебных гарантий, признанных необходимыми цивилизационными нациями [4].

Следующим документом, регулирующим отношения сторон в рамках немеждународного вооруженного конфликта, является Дополнительный протокол II к Женевским Конвенциям 1949 г. от 8 июня 1977 г. [5].

В двадцать пятом докладе Управления Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, подготовленный по результатам работы Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине за период с 16 ноября 2018 г. по 15 февраля 2019 г., среди преступлений и нарушений прав человека на

территории Луганской и Донецкой Народных Республик отмечаются похищения, внесудебные аресты и произвольные задержания, пытки, жестокое обращение, нападения на журналистов, адвокатов и инакомыслящих, угрозы расправы, препятствование деятельности судов, препятствование деятельности СМИ, преследования по национальным, религиозным и политическим взглядам. Следует отметить, что в документах указывается, что зачастую нарушают права человека украинские спецслужбы.

Предметом правоотношений сторон в вооруженных конфликтах немеждународного характера, включая такие стороны, как государство, вооруженные группировки, международные организации, является защита гражданского населения, которая направлена на обеспечение общей защиты от опасностей, возникающих в связи с военными операциями, недопущение создания ситуаций, когда гражданское население может стать объектом нападения, запрет принудительного перемещения гражданских лиц [6].

Проблемы применения норм международного права для защиты прав и свобод лиц в период внутреннего вооруженного конфликта связаны с тем, что субъектами международного права являются главным образом государства.

Несмотря на существующие проблемы, законодательство ДНР содержит нормы, устанавливающие ответственность за совершение преступлений, нарушающих права человека и гражданина во время вооруженного конфликта. Внутригосударственное законодательство в своих нормах фиксирует правовой статус лиц в соответствии с общими принципами и правами, которые закреплены в международных конвенциях по правам человека.

В определенных случаях государство имеет право на приостановление применения некоторых прав. Одним из таких случаев является вооруженный конфликт, и речь в данной ситуации идет о безопасности государства. Такое приостановление является временным и обычно объявляется чрезвычайное, осадное или военное положение.

Однако даже в таких условиях не может подвергаться изменению или приостановлению определенные права и свободы,

составляющие правовой статус человека, и которые являются применимыми при любых обстоятельствах.

Так, глава 2 Конституции ДНР полностью посвящена защите прав и свобод человека и гражданина, составляющих правовой статус человека и гражданина.

Часть 1 статьи 12 Конституции ДНР говорит о том, что в ДНР признаются и гарантируются права и свободы человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного права [7].

Защита прав и свобод лиц, осуществляемая с помощью государственных структур и процедур, содержит два основных способа защиты: использование судебных органов как национальных, так и международных, а также обращение в уполномоченные государственные органы и к должностным лицам местного самоуправления. Так, согласно ст. 39 Конституции ДНР, каждому гарантируется судебная защита его прав и свобод. Решения и действия (или бездействие) органов государственной власти, органов местного самоуправления, общественных объединений и должностных лиц могут быть обжалованы в суде. Каждый вправе в соответствии с международными договорами обращаться в межгосударственные органы по защите прав и свобод человека, если исчерпаны все имеющиеся внутригосударственные средства правовой защиты.

Уголовный кодекс ДНР содержит правила, предусматривающие ответственность за преступления, нарушающие права человека, военные преступления, преступления против мира и безопасности человечества, а именно: планирование, подготовка, развязывание или ведение агрессивной войны, разработка, производство, накопление запасов, приобретение или продажа оружия массового уничтожения, использование запрещенных средств и методов ведения войны, геноцид, экоцид, наемничество, нападения на лиц или учреждения, пользующиеся международной защитой [8].

Граждане ДНР также могут обратиться за защитой своих прав и свобод в государственные органы в двух формах: судебной и внесудебной.

В ДНР установлена система специализированных судов и судов общей юрисдикции. Перечень судебных инстанций установлен Законом ДНР «О судебной системе Донецкой

Народной Республики». В ст. 4 установлена структура судебной системы ДНР, в неё входят: Конституционный суд ДНР, Верховный суд ДНР, Апелляционный суд ДНР, Арбитражный суд ДНР, районные, городские, межрайонные суды ДНР, Военный суд ДНР, составляющие систему судов общей юрисдикции [9].

Внесудебная форма защиты прав и свобод человека и гражданина включает в себя обращения граждан во внесудебные органы государства, например, граждане могут обратиться в органы прокуратуры, внутренних дел (Министерство внутренних дел, полиция), аппарат Уполномоченного по правам человека в ДНР.

Отдельно следует остановиться на таком способе защиты прав человека, как обращение к омбудсмену (Уполномоченному по правам человека).

Так, ряд авторов отмечает, что институт омбудсмента остается важнейшим механизмом обеспечения прав человека на национальном уровне. Институт омбудсмента возникает на определенном этапе развития государства. С одной стороны, он защищает частные интересы (как элемент гражданского общества), а с другой – имеет черты государственного института.

Уполномоченный по правам человека в ДНР занимается защитой прав и свобод человека и гражданина во время вооруженного конфликта. Его основными задачами являются: содействие соблюдению и восстановлению нарушенных прав и свобод человека, совершенствование законодательства ДНР, правовое воспитание в области защиты прав и свобод человека и гражданина, формы и методы их защиты, взаимодействие государственных органов ДНР в сфере защиты прав и свобод человека и гражданина, а также развития международного сотрудничества в данной области [10].

Для защиты своих прав можно обратиться напрямую к главе государства (в ДНР к Главе Республики), который обязан реагировать на обращения граждан, так как является гарантом исполнения действующей на территории ДНР Конституции.

Конституция ДНР провозглашает ответственность государства за обеспечение прав и свобод человека и гражданина, которая реализуется посредством согласованных действий государственных органов и других субъектов, а также в соответствии с законами ДНР и международных договоров.

Данные права закреплены на международном уровне и являются неотъемлемыми, неотчуждаемыми и незыблемыми. Они присущи всем людям, независимо от их национальности, пола, этнической принадлежности, цвета кожи, вероисповедания, языка и какого-либо иного признака.

Выводы по проведенному исследованию и направления дальнейших разработок в данном направлении (по данной проблеме). Государство несет ответственность и обязательства уважать, защищать и осуществлять права человека как в мирное время, так и в период вооруженного конфликта.

Обязательство «уважать» подразумевает, что государства обязуются не препятствовать и не ограничивать осуществление своих прав лицом.

Обязательство «защищать» включает защиту отдельных лиц или групп лиц от нарушений их прав человека.

Обязательство «соблюдать» означает, что государства принимают меры для облегчения осуществления своих прав отдельными лицами.

Существующие проблемы соблюдения правового статуса человека на национальном уровне не могут быть решены внутри государства. Необходимыми гарантиями защиты правового статуса физических лиц должна быть система согласованных действий международных организаций и государств, цель которых – гарантировать и надлежащим образом реализовать программы защиты прав человека и гражданина и объединить эти программы на национальном уровне.

Обе стороны в вооруженном конфликте обязаны соблюдать требования международного гуманитарного права. Эти требования включают уважение и соблюдение законов и обычаев войны, защиту прав и свобод лиц, проживающих на территории вооруженного конфликта и не участвующих в нем напрямую. Это обязательство не предусматривает обязательного ответа. Он должен применяться независимо от того, соблюдает ли его другая сторона.

Список использованных источников

1. Дмитриев А.В. Конфликтология: учебное пособие / А.В. Дмитриев. – М.: Гардарики, 2010. – 54 с.

2. Лукашова Е.А. Права человека: учебник для вузов / Е.А. Лукашева. – М.: НОРМА, 2012. – 573 с.

3. Международный пакт о гражданских и политических правах / Организация Объединённых Наций [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/racropol. – (Дата обращения: 01.03.2021).

4. Женевская конвенция от 12 августа 1949 г. о защите гражданского населения во время войны: принята 12 августа 1949 г. Дипломатической конференцией для составления международных конвенций о защите жертв войны, заседавшей в Женеве с 21 апреля по 12 августа 1949 г. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/geneva_civilian.shtml. – (Дата обращения: 01.03.2021).

5. Дополнительный протокол II к Женевским Конвенциям 1949 г., касающийся защиты жертв немеждународных вооруженных конфликтов. Женева, 8 июня 1977 г. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.icrc.org/rus/resources/documents/misc/6lkb3l.htm>. – (Дата обращения: 01.03.2021).

6. Дополнительный протокол к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 г., касающийся жертв международных вооруженных конфликтов. Женева, 8 июня 1977 г. Ст. 51. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.icrc.org/rus/resources/documents/misc/6lkb3l.htm>. – (Дата обращения: 02.03.2021).

7. Конституция Донецкой Народной Республики [Электронный ресурс]: офиц. текст (принята Верховным Советом Донецкой Народной Республики 14 мая 2014 г.). – Режим доступа: <http://dnr-online.ru/konstituciya-dnr/>. – (Дата обращения: 01.03.2021).

8. Уголовный кодекс Донецкой Народной Республики [Электронный ресурс]: офиц. текст (принят Верховным Советом Донецкой Народной Республики 19 августа 2014 г.). – Режим доступа: <https://dnrsovet.su/zakonodatelnaya-deyatelnost/dokumenty-verhovnogo-soveta-dnr/ugolovnyj-kodeks-donetskoj-narodnoj-respubliki/>. – (Дата обращения: 01.03.2021).

9. О судебной системе Донецкой Народной Республики [Электронный ресурс]: Закон Донецкой Народной Республики (принят Постановлением Народного Совета Донецкой Народной Республики 31 августа 2018 г.). – Режим доступа: <https://dnrsovet.su/zakonodatelnaya-deyatelnost/prinyaty/zakony/zakon-donetskoj->

narodnoj-respubliki-o-sudebnoj-sisteme-donetskoj-narodnoj-respub-
liki/: (Дата обращения: 02.03.2021).

10. Об Уполномоченном по правам человека в Донецкой Народной Республике [Электронный ресурс]: Закон Донецкой Народной Республики (принят Постановлением Народного Совета Донецкой Народной Республики 3 апреля 2018 г.). – Режим доступа: <https://dnrsovet.su/zakon-dnr-ob-upolnomochenom-porgram-cheloveka/>. – (Дата обращения: 02.03.2021).